

BIZNES JARAYONLARINI RIVOJLANTIRISH VA UNING BOSHQARUV TIZIMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI ROLI

Yuldasheva Nazokat Muzaffar qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

ORCID iD: 0009-0004-5066-0178

Saidov Mash'al Samadovich

“ALFRAGANUS” INSTITUTI professori, i.f.d.

ORCID: 0009-0008-7814-3972

Annotatsiya: Maqolaning maqsadi innovatsion BPM tizimlari va dinamik ishlarni boshqarish, adaptiv ishlarni boshqarish tizimlarini ishlab chiqishni o'rganish, bu tizimlarning qanday qilib yagona toifaga birlashishini ta'kidlashdir. Biznes jarayonlarini boshqarish (BPM) va biznes jarayonlarni rivojlantirish (BPD) korporativ muvaffaqiyatga erishishda yaxshi boshqariladigan jarayonlarning muhimligini ta'kidlaydi. Jarayonlarni boshqarishning samarali tizimlari nafaqat operatsion samaradorlikni oshiradi, balki tashkilotlarga innovatsiyalar kiritish va tez o'zgaruvchan biznes muhitiga moslashish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Biznes jarayonlarini boshqarish (BPM), Biznes jarayonlarini rivojlantirish (BPD)

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ЕЕ РОЛЬ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация: Целью статьи является исследование развития инновационных систем BPM и динамического управления работой, адаптивных систем управления работой, выделение возможности объединения этих систем в одну категорию. Управление бизнес-процессами (BPM) и развитие бизнес-процессов (BPD) подчеркивают важность хорошо управляемых процессов для корпоративного успеха. Эффективные системы управления процессами не только повышают операционную эффективность, но также позволяют организациям внедрять инновации и адаптироваться к быстро меняющейся бизнес-среде.

Ключевые слова: Управление бизнес-процессами (BPM), Разработка бизнес-процессов (BPD).

DEVELOPMENT OF BUSINESS PROCESSES AND ITS ROLE IN IMPROVING MANAGEMENT SYSTEMS

Abstract: The purpose of the article is to study the development of innovative BPM systems and dynamic work management, adaptive work management systems (DCMS/ACMS), highlighting how these systems can be integrated into a single category. Business Process Management (BPM) and Business Process Development (BPD) emphasize the importance of well-managed processes to corporate success. Effective process management systems not only increase operational efficiency, but also enable organizations to innovate and adapt to a rapidly changing business environment.

Keywords: Business Process Management (BPM), Business Process Development (BPD)

Kirish

Biznes jarayonlarini rivojlantirish (BPD) samaradorlikni oshirish va strategik maqsadlarga erishish uchun tashkilot ichidagi jarayonlarni aniqlash, tahlil qilish, loyihalash va optimallashtirishning tizimli yondashuvini anglatadi. Bu samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va mijozlar ehtiyojini qondirishni yaxshilash uchun biznes operatsiyalarida doimiy takomillashtirish va innovatsiyalarni o'z ichiga oladi. BPD biznes jarayonlari - operativ, boshqaruvchi yoki qo'llab-quvvatlovchi - iloji boricha samarali va soddalashtirilgan bo'lishini ta'minlashga qaratilgan.

Ushbu kontekstdagi jarayonlar ma'lum bir mijoz yoki bozor uchun muayyan mahsulot (mahsulot yoki xizmat) ishlab chiqaradigan bir qator faoliyat yoki vazifalarni anglatadi. Ular oddiy ish oqimlaridan (buyurtmani qayta ishlash yoki mijozlarga xizmat ko'rsatish kabi) bir nechta bo'limlarni o'z ichiga olgan murakkab, o'zaro funktsional jarayonlargacha (masalan, ta'minot zanjiri boshqaruvi yoki moliyaviy hisobot) o'z ichiga oladi.

Mamlakatimizda aksiyadorlik jamiyatlari va ularning biznes muhit sharoitida biznes jarayonlarining optimallasuvi va yanada rivojlanishining xuquqiy asoslari yaratilmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-apreldagi PF-101-sonli Farmonida qo'yidagi vazifalar begilangan²⁴:

²⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 апрелдаги “Тадбиркорлик мухитини яхшилаш ва хусусий секторни ривожлантириш орқали барқарор иқтисодий ўсиш учун шарт-шароитлар яратиш борасидаги навбатдаги ислохотлар тўғрисида”ги ПФ-101-сон Фармони

- aksiyadorlik jamiyatlarida transformatsiya va xususiylashtirish jarayonlarini samarali tashkil etishga qaratilgan maxsus boshqaruv tizimini joriy etish;

- jamiyat kuzatuv kengashining Strategiya va investitsiyalar qo‘mitasi raisi uning mustaqil a‘zolari orasidan tayinlash va mazkur qo‘mitaga korxonaning transformatsiya va xususiylashtirish jarayonlarini doimiy boshqarish vazifalarini yuklatish;

- jamiyat ijro organi rahbarining transformatsiya masalalari bo‘yicha birinchi o‘rinbosari lavozimi joriy etilishi va unga bo‘ysunadigan loyiha ofisi tashkil etilishi;

- jamiyat ijro organi rahbarining transformatsiya masalalari bo‘yicha birinchi o‘rinbosariga ijro organining barcha rahbar o‘rinbosarlari va tarkibiy bo‘linmalar transformatsiyaga tegishli masalalar bo‘yicha hisobdor bo‘lishi;

- jamiyat ijro organi rahbarining transformatsiya masalalari bo‘yicha birinchi o‘rinbosari va loyiha ofisining xarajatlar smetasi kuzatuv kengashi tomonidan alohida tasdiqlanishi.

1990-yillarda biznes jarayonlarini qayta loyihalash (BPR) mashhurlikka erishdi, tashkilotlar asosiy e'tiborni jiddiy yaxshilash uchun butun jarayonlarni qayta loyihalashga qaratishdi.

Korporatsiyalar murakkablashgan sari, axborot texnologiyalari (IT) integratsiyasi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ldi. 1990-yillarning oxiri va 2000-yillarda korporativ resurslarni rejalashtirish (ERP) tizimlarining yuksalishi yanada tizimli va avtomatlashtirilgan jarayonlarga imkon berdi. Yaqinda BPM robot jarayonlarini avtomatlashtirish (RPA), sun'iy intellekt (AI) va Machine Learning (ML) kabi raqamli transformatsiya texnologiyalarini o'z ichiga oldi, bu real vaqtda ma'lumotlar va tahlillarga moslasha oladigan jarayonlarni aqlli boshqarish imkonini beradi.

Korporatsiyalarda BPM ilovalarini ta'minot zanjiri boshqaruvi, mijozlarga xizmat ko'rsatish, inson resurslari va moliyaviy operatsiyalar kabi sohalarda topish mumkin. Muvaffaqiyatli BPM amaliyotlari tashkilotlarga operatsion xarajatlarni kamaytirishga, samaradorlikni oshirishga va mijozlar ehtiyojini qondirishga yordam beradi.

Bugungi kunda korporatsiyalar o'zlarining biznes jarayonlarini boshqarish uchun turli xil vositalar va metodologiyalardan foydalanadilar. Ba'zi umumiy yondashuvlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

ERP tizimlari: SAP va Oracle kabi integratsiyalashgan dasturiy platformalar moliya, ta'minot zanjiri va inson resurslari kabi asosiy biznes funksiyalarini boshqarish va avtomatlashtirish uchun keng qo'llaniladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Jarayonlarni samarali boshqarishning korporativ muvaffaqiyatga ta'siri-samarali BPM operatsiyalarni soddalashtirishga, mahsulot yoki xizmat sifatini oshirishga va mijozlarning qoniqishini oshirishga olib keladi. O'z jarayonlarini yaxshi boshqaradigan kompaniyalar bozor o'zgarishlariga tezroq munosabatda bo'lishlari, samaraliroq innovatsiyalar kiritishlari va raqobatdosh ustunlikni saqlab qolishlari mumkin. Boshqa tomondan, noto'g'ri boshqariladigan jarayonlar samarasizlikka, yuqori operatsion xarajatlarga, o'tkazib yuborilgan imkoniyatlarga va mijozlarning noroziligiga olib keladi.

BPM biznes-jarayonni kashf qilish, ushbu jarayon uchun dizaynlarni ishlab chiqish, ma'lumotlarni o'lchash, shuningdek, jarayonni inson, texnologik va moliyaviy resurslar bilan optimallashtirish va avtomatlashtirish orqali monitoring qilish usullari va usullari to'plami sifatida tan olingan²⁵.

Hammer va Champi o'zlarining "Reengineering the Corporation" kitobida jarayonlarni rivojlantirishga radikal yondashuv bo'lgan Biznes jarayonlarini qayta muhandislik (BPR) ga asos soldi. Ular ko'pgina biznes jarayonlari samarasiz va eskirganligini ta'kidlab, bosqichma-bosqich yaxshilash o'rniga noldan boshlab reinjining jarayonlari samaradorlik, iqtisodiy samaradorlik va mijozlarga xizmat ko'rsatishning keskin yaxshilanishiga olib kelishi mumkinligini ko'rsatdi. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, BPD korporativ o'zgarishlar va raqobatbardoshlikda hal qiluvchi rol o'ynaydi²⁶.

Davenport va Short o'zlarining "Information Technology and Business Process Redesign" nomli maqolalarida biznes jarayonlarini IT imkoniyatlariga moslashtirish muhimligini ta'kidlaydigan Biznes jarayonlarini qayta loyihalash (BPR) kontseptsiyasini taqdim etdilar. Ular texnologiya bilan birgalikda BPD korporativ boshqaruv tizimlarini takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini targ'ib qilishdi. Ularning tadqiqotlari BPDda axborot texnologiyalarining (IT) rolini ta'kidlab, quyidagilarni ta'kidladi:

"Yangi sanoat muhandisligi axborot texnologiyalari kuchidan foydalangan holda biznes jarayonlarini qayta loyihalashni talab qiladi."²⁷

²⁵ Paschek, D.; Luminosu, C.T.; Draghici, A. Automated business process management—In times of digital transformation using machine learning or artificial intelligence. MATEC Web Conf. 2017, 121, 04007, doi:10.1051/mateconf/201712104007.

²⁶ Michael Hammer and James Champy (1993) Reengineering the Corporation.

²⁷ Davenport and Short (1990), "Information Technology and Business Process Redesign", The New Industrial Engineering

Asosiy hissa: Bu texnologiya biznes jarayonlarini ishlab chiqish va qayta loyihalash, korporatsiyalarga jarayonlarni yanada samarali boshqarish va o'zgaruvchan biznes muhitiga moslashishda yordam berishda muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi.

Vom Brocke va Rosemann o'zlarining keng qamrovli darsligida BPM hayot aylanishi va BPD ning tashkilot muvaffaqiyatida ajralmas rolini batafsil tahlil qiladi. Ular biznes jarayonlarini modellashtirish, monitoring qilish va optimallashtirishni o'z ichiga olgan doimiy takomillashtirish tsikliga urg'u beradi. Ular jarayonni rivojlantirish bir martalik tashabbus emas, balki doimiy, takrorlanuvchi harakat bo'lishi kerakligini ta'kidlaydilar:

"Biznes jarayonlarini boshqarish - bu jarayonlarni doimiy o'zgaruvchan biznes ehtiyojlariga moslashtirishning uzluksiz sayohati va bu jarayonlarning rivojlanishi strategik maqsadlarga erishish uchun asosdir."²⁸

Ularning ishi BPD shunchaki loyiha emas, balki korporativ muvaffaqiyat va innovatsiyalar uchun muhim bo'lgan jarayonlarni davom ettirish va rivojlantirishga uzoq muddatli majburiyat degan fikrni qo'llab-quvvatlaydi.

Dyumas va uning hamkasblari o'zlarining "Biznes jarayonlarini boshqarish asoslari" kitobida BPM haqida to'liq ma'lumot beradilar va biznes jarayonlarini rivojlantirish tashkilotning yaxshi ishlashiga erishish uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydilar. Ular jarayonlarni modellashtirish, avtomatlashtirish va optimallashtirishning turli usullarini muhokama qiladilar va zamonaviy jarayonlarni rivojlantirishda texnologiyaning rolini ta'kidlaydilar. Ular xulosa qiladilar:

"Biznes jarayonlarini rivojlantirish, ayniqsa avtomatlashtirish va raqamli transformatsiya davrida raqobatbardosh ustunlikka ega bo'lishga intilayotgan tashkilotlar uchun juda muhimdir."²⁹

Ularning ishi BPD texnologik taraqqiyot bilan rivojlanishi kerakligini va jarayonni doimiy takomillashtirish bugungi tez o'zgaruvchan biznes muhitida raqobatbardosh bo'lishni maqsad qilgan tashkilotlar uchun zarurat ekanligini ko'rsatadi.

Harmon biznes jarayonlarini muvaffaqiyatli rivojlantirishda tashkiliy madaniyat va yetakchilik muhimligini ta'kidlab, quyidagilarni ta'kidlaydi:

"Jarayonlarni takomillashtirish tashabbuslari ko'pincha noto'g'ri metodologiyalar tufayli emas, balki o'zgarishlarga qarshilik va barqaror rivojlanish uchun etakchilik majburiyati yo'qligi sababli muvaffaqiyatsizlikka uchraydi."³⁰

²⁸ Jan Vom Brokk va Maykl Rosemann (2010), Handbook on Business Process Management

²⁹ Dumas, La Rosa, Mendling va Reyjers (2013), Fundamentals of Business Process Management

BPD doimiy takomillashtirish va rivojlanayotgan biznes ehtiyojlarini qondirish uchun moslashishni talab qiladigan doimiy jarayondir.

Yetakchi olimlarning ushbu hissalarini BPD nafaqat operatsion jarayonlarni takomillashtirish usuli, balki dinamik biznes muhitida gullab-yashnamoqchi bo'lgan tashkilotlar uchun strategik zarurat ekanligini ta'kidlaydi.

Tadqiqot metodikasi

Ushbu ilmiy ish uchun tadqiqot jarayonida turli metodologiyalardan foydalanilgan. Ma'lumotlarni yig'ish va tartibga solish uchun deduktiv yondashuvlar qo'llanilgan. Tadqiqot natijalaridan olingan xulosalar induktiv usulga asoslangan. Moliyaviy va statistik tahlillar moliyaviy bo'lmagan ma'lumotlarni solishtirish va tadqiqot natijalarini olishda muhim rol o'ynadi. Bundan tashqari, tadqiqot analitik usullar orqali korporativ boshqaruv va tashkiliy xatti-harakatlar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib chiqdi. Muhokamalarni umumlashtirish uchun ma'lumotlarni umumlashtirish uchun sintez usuli qo'llanildi.

Tahlil va natijalar

Biznes jarayonlarini boshqarish (BPM) va BPD evolyutsiyasi

Biznes jarayonlarini boshqarish (BPM) BPD asosini tashkil qiladi. BPM kengroq tushuncha bo'lib, biznes jarayonlarini yaxlit boshqarishni, jumladan, ularni loyihalash, modellashtirish, bajarish, monitoring qilish va optimallashtirishni o'z ichiga oladi. BPM ning kichik to'plami bo'lgan BPD, ayniqsa, jarayonlarni ishlab chiqish va takomillashtirish bosqichlariga qaratilgan.

Tarixiy jihatdan korporatsiyalar nazorat va samaradorlikni saqlash uchun ierarxik tuzilmalar va qattiq jarayonlarga e'tibor qaratgan. Biroq, biznes muhiti yanada dinamik va raqobatbardosh bo'lib qolganligi sababli, tashkilotlar moslashuvchanlik va moslashuvchanlik zarurligini angelay boshladilar. Global raqobatning kuchayishi, texnologiyaning rivojlanishi va mijozlarga yo'naltirilgan biznes modellariga o'tish kompaniyalarni ichki operatsiyalarni boshqarishga yondashuvlarini qayta ko'rib chiqishga majbur qildi.

BPD jarayonlarni doimiy ravishda takomillashtirish va strategik maqsadlarga moslashtirish zarurligini ta'kidlab, ushbu muammolarga javob sifatida paydo bo'ldi. Arzon boshqaruv, Olti Sigma va Jami Sifat Menejmenti (TQM) zamonaviy BPD tamoyillarini ilhomlantirgan ba'zi metodologiyalardir. Ushbu metodologiyalar chiqindilarni kamaytirish, sifatni yaxshilash va resurslarni optimallashtirishga qaratilgan.

³⁰ Paul Harmon (2014), Business Process Change: A Business Process Management Guide for Managers and Process Professionals

Bugungi kunda BPD korporativ strategiyaning muhim qismi hisoblanadi, chunki korxonalar tez o'zgaruvchan texnologiyalar bilan tobora o'zgaruvchan bozorlarda ishlaydi. Kompaniyalar jarayon samaradorligi va aniqligini oshirish uchun avtomatlashtirish vositalari, sun'iy intellekt (AI) va raqamli platformalardan foydalanmoqda. Natijada, BPD sof operatsion tashvishdan o'sish, innovatsiyalar va raqobatdosh ustunlikning strategik haydovchisiga aylandi.

Case Studies:

Ishlab chiqarish sanoatida Toyota kabi kompaniyalar ishlab chiqarishni tartibga solish va chiqindilarni yo'q qilish uchun tejamkor amaliyotni joriy qildi, bu esa kompaniyaning global muvaffaqiyatiga hissa qo'shdi.

Amazon samaradorlikni oshirish, mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash va xarajatlarni kamaytirish uchun ta'minot zanjiri jarayonlarida ilg'or avtomatlashtirish va BPM vositalaridan foydalanadi.

BPD ning asosiy tarkibiy qismlari:

Manba: muallif tomonidan ishlab chiqildi.

Boshqaruv tizimlarini takomillashtirishda BPDning roli

Boshqaruv tizimlari - bu tashkilotlar o'z biznes faoliyatini muvofiqlashtirish va maqsadlarga samarali erishishni ta'minlash uchun foydalanadigan tizimlardir. Yaxshi ishlaydigan boshqaruv tizimi qarorlar qabul qilish, resurslarni taqsimlash va samaradorlikni o'lchash uchun aniq ko'rsatmalar beradi. Biroq, boshqaruv tizimlari ko'pincha korxonalar o'sishi va ularning jarayonlari murakkablashishi sababli samarasiz bo'lib qoladi. Bu erda BPD ushbu tizimlarni takomillashtirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi:

✓ **Chaqqonlikni oshirish:** Bugungi shiddatli ishbilarmonlik muhitida korporatsiyalar chaqqon va o'zgarishlarga sezgir bo'lishi kerak. BPD bozor o'zgarishlariga, tartibga soluvchi o'zgarishlarga yoki mijozlar talablariga tezda moslashtirilishi mumkin bo'lgan moslashuvchan jarayonlarni yaratish orqali chaqqonlikni rivojlantiradi. Yaxshi ishlab chiqilgan jarayonlar bilan integratsiyalashgan boshqaruv tizimi kompaniyaga operatsiyalarni to'xtatmasdan tez aylanish imkonini beradi.

✓ **Qarorlar qabul qilishni takomillashtirish:** Samarali boshqaruv tizimlari qaror qabul qilish uchun aniq va o'z vaqtida ma'lumotlarga tayanadi. BPD vazifalarni avtomatlashtirish va real vaqtda ma'lumotlar mavjudligini ta'minlash orqali jarayonlar ichidagi ma'lumotlar oqimini yaxshilashga yordam beradi. Bu nafaqat qaror qabul qilishni tezlashtiradi, balki uning sifatini ham oshiradi, bu ham operatsion, ham strategik darajada yaxshi natijalarga olib keladi.

✓ **Innovatsiyalarni boshqarish:** BPD tashkilotlarni o'z jarayonlarini doimiy ravishda baholash va takomillashtirishga undaydi, bu esa innovatsiya madaniyatini rivojlantiradi. Jarayonlar qanday ishlashini muntazam ravishda baholash va yangi texnologiyalar yoki metodologiyalar bilan tajriba o'tkazish orqali korporatsiyalar o'zlarining raqobatdosh ustunligini oshiradigan innovatsion amaliyotlarni joriy etishlari mumkin.

✓ **Xarajatlarni kamaytirish:** Ish oqimlaridagi samarasizlikni aniqlash va resurslarni taqsimlashni optimallashtirish orqali BPD xarajatlarni kamaytirishga olib keladi. Avtomatlashtirish, resurslarni yaxshiroq boshqarish yoki soddalashtirilgan ish oqimlari orqali korxonalar mehnat, materiallar va operatsion xarajatlarni tejashlari mumkin, bu esa o'zlarining umumiy moliyaviy ko'rsatkichlarini yaxshilaydi.

✓ **Mijoz tajribasini yaxshilash:** Samarali biznes jarayonlari mijozlar tajribasini shakllantirishda bevosita rol o'ynaydi. Jarayonlar tezlik, aniqlik va izchillik uchun optimallashtirilganda, mijozlar yanada yaxshi xizmat va mahsulotlarni olishadi. Yaxshi ishlab chiqilgan jarayon mijozlar so'rovlari, buyurtmalari va

shikoyatlarini samarali ko'rib chiqishni ta'minlaydi, bu esa qoniqish va sodiqlikni oshirishga yordam beradi.

✓ Muvofiqlik va risklarni boshqarishni osonlashtirish: BPD korporatsiyalarga o'z jarayonlarini tartibga soluvchi talablar bilan moslashtirishga yordam beradi, muvofiqlikni ta'minlaydi va huquqiy muammolar xavfini kamaytiradi. Xatarlarni boshqarishni biznes jarayonlariga kiritish orqali kompaniyalar operatsion risklarni kamaytirishi va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan uzilishlarga faol javob berishi mumkin.

Menejment tizimlarini takomillashtirishda biznes jarayonlarini rivojlantirishning roli

- 1) Joriy jarayonlarni tahlil qilish
 - Kamchiliklarni aniqlash
 - Samaradorlikni baholash
- 2) Jarayonni optimallashtirish
 - Murakkab operatsiyalarni soddalashtirish
 - Avtomatlashtirishni amalga oshirish
 - mahsuldorlik va samaradorlikni oshirish
- 3) Boshqarish tizimlari bilan integratsiya

- ERP/CRM tizimlarini joriy etish
- Yaxshilangan ma'lumotlar oqimi
- bo'limlar o'rtasidagi aloqani yaxshilash va vazifalarni avtomatlashtirish
- 4) Monitoring va takomillashtirish
- Natijalarni doimiy ravishda baholash
- Analitika asosidagi yaxshilanishlarni amalga oshiring
- moslashuvchanlik va o'zgarishlarga moslashish
- 5) Raqobatbardoshlikni oshirish
- Qaror qabul qilish tezligining oshishi
- Mijozlarning tajribasini yaxshilash

Xulosa: Biznes-jarayonlarni doimiy ravishda rivojlantirish va takomillashtirish boshqaruv tizimlarini takomillashtirish imkonini beradi, bu esa kompaniyaning yanada samarali ishlashiga va raqobatbardoshligini oshirishga olib keladi.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, BPD jarayonlarni boshqarish va takomillashtirishga tizimli yondashuvni ta'minlash orqali korxonalarda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu tashkilotlarga qiyinchiliklarni aniqlash, ortiqcha ishlarni bartaraf etish va umumiy operatsion samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Biznes jarayonlarini rivojlantirish nafaqat jarayonlarni yanada samaraliroq qilish, balki bu butun boshqaruv tizimining samarali ishlashini ta'minlashdir. Doimiy takomillashtirishga e'tibor qaratish va jarayonlarni tashkiliy maqsadlarga moslashtirish orqali BPD korporatsiya faoliyatini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Bu operatsiyalarni soddalashtirishga, qarorlar qabul qilishni yaxshilashga, xarajatlarni tejashga va mijozlar tajribasini yaxshilashga olib keladi, bularning barchasi uzoq muddatli korporativ muvaffaqiyatga hissa qo'shadi. Korxonalar tobora murakkab va raqobatdosh landshaftga duch kelar ekan, BPD moslashuvchan va moslashuvchan boshqaruv tizimlarini shakllantirishda hal qiluvchi element bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 апрелдаги “Тадбиркорлик муҳитини яхшилаш ва хусусий секторни ривожлантириш орқали барқарор иқтисодий ўсиш учун шарт-шароитлар яратиш борасидаги навбатдаги ислохотлар тўғрисида”ги ПФ-101-сон Фармони
2. Paschek, D.; Luminosu, C.T.; Draghici, A. Automated business process management—In times of digital transformation using machine learning or artificial

intelligence. MATEC Web Conf. 2017, 121, 04007, doi:10.1051/mateconf/201712104007.

3. Michael Hammer and James Champy (1993) Reengineering the Corporation.

4. Davenport and Short (1990), "Information Technology and Business Process Redesign", The New Industrial Engineering

5. Jan Vom Brokk va Maykl Rosemann (2010), Handbook on Business Process Management

6. Dumas, La Rosa, Mendling va Reyjers (2013), Fundamentals of Business Process Management

7. Paul Harmon (2014), Business Process Change: A Business Process Management Guide for Managers and Process Professionals